

DEČIJA REHABILITACIJA

BIBLID 1451-124X:(2023);22(4-6):28-31

PREGLEDNI ČLANAK

TORTIKOLIS U DEČJEM UZRASTU-DIFERENCIJALNO-DIJAGNOSTIČKI IZAZOV NA NIVOU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

TORTICOLLIS IN CHILDHOOD-DIFFERENTIAL-DIAGNOSTIC CHALLENGE AT THE LEVEL OF PRIMARY HEALTH CARE

Jarmila Lačokova Krasnikova ¹, Rastislava Krasnik ^{2,3}, Igor Mikov ^{2,4}, Dragana Vukliš ², Milena Kovačević ², Jelena Zvekić Svorcan ^{2,5}

¹ Dom zdravlja Bač, Bač

² Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu

³ Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

⁴ Univerzitetski klinički centar Vojvodine, Novi Sad

⁵ Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad

SAŽETAK

Uvod: Tortikolis, odnosno nagnutost glave i vrata na jednu, a rotiranost lica na suprotnu stranu, entitet je od posebnog značaja u pedijatrijskoj praksi. Primarni i stečeni tortikolis mogu uzrokovati promene na mišićima vrata, kostima, ligamentima, ali se javljaju i u sklopu oboljenja drugih organa i sistema.

Zaključak: Kvalitetno uzeta anamneza, klinički pregled, dopunjen ultrazvučnim pregledom vrata, po potrebi drugim dijagnostičkim metodama i multidisciplinarni pristup, prema preporučenim smernicama, omogućava pravovremenu dijagnozu i lečenje.

Ključne reči: tortikolis, dete, primarna zdravstvena zaštita

SUMMARY

Introduction: Torticollis, i.e. tilting of the head and neck to one side, and rotation of the face to the opposite side, is an entity of special importance in pediatric practice. Primary and acquired torticollis can cause changes in neck muscles, bones, and ligaments, but they also occur as part of diseases of other organs and systems.

Conclusion: A high-quality history taken, clinical examination, supplemented by an ultrasound examination of the neck, if necessary, other diagnostic methods and a multidisciplinary approach, according to the recommended guidelines, enable timely diagnosis and treatment.

Key words: torticollis, child, primary health care

UVOD

Tortikolis (lat. tortus-nagnut, uvrnut, izvijen; collum-vrat), odnosno nagnutost glave i vrata na jednu, a rotiranost lica na suprotnu stranu, entitet je od posebnog značaja u pedijatrijskoj praksi, posebno ako se roditelj javlja prvi put na pregled pedijatra na nivou primarne zdravstvene zaštite (1,2).

Tortikolis može biti kongenitalni ili stečeni (2). Kongenitalni mišićni tortikolis je deformitet, koji se najčešće registruje nakon rođenja, manifestuje se bočnim naginjanjem vrata na jednu stranu, rotiranjem lica na suprotnu stranu, a na zahvaćenoj strani je najčešće prisutan skraćeni sternokleidomastoidni mišić, a sreće se kod 3,9-16% odojčadi (3-6). Često je praćen i sa drugim deformitetima, kao npr. urođenom displazijom kuka i do 20% (7). U

odnosu na strukture koje mogu biti uzrok kongenitalnog tortikolisa, razlog njegovog nastanka može biti mišićni, koštani (abnormalnosti vratnih pršljenova, fuzije, hemivertebra i dr.), kutani, kao i drugi **(2)**. Tortikolis može biti posturalni, mišićni (kada je prisutno skraćanje mišića i ograničenja u pasivnom obimu pokreta vrata za laterofleksiju i/ili rotaciju, kao i mišićni tortikolis sa tumefaktom, gde uz ograničenje pokreta pri kliničkom pregledu postoji palpabilna masa, na mestu oštećenog mišića, a ovaj tip tortikolisa zahteva često dugotrajan tretman **(8-12)**. Česti uzroci nastanka tortikolisa su prorođajna trauma, brz ili prolongirani porođaj, ali i malpozicija ploda u materici **(1)**. Stečeni tortikolis može biti povezan sa traumom perifernog nervnog sistema, npr. povredom brahijalnog plexusa, infekcijama koštanih ili mekotkivnih struktura vrata, infektivnim bolestima (torticollis infectiosus), reumatskim bolestima (npr. juvenilni idiopatski artritis), sistemom organa za vid (npr. zbog strabizma, nistagmusa), u sklopu urođenih oboljenja povezanih sa hiperelastičnošću ligamentarnog aparata vratne regije i drugo **(1,2)**. Otogeni krivi vrat (lat. Torticollis otogenes) javlja se često kod slušnih poteškoća, kada deca usmeravaju zdravo uvo prema izvoru zvuka i krive zbog toga vrat **(1)**. Benigni paroksizmalni tortikolis (BPT) je retka paroksizmalna diskinezija. Karakterišu je epizode naginjanja glave, povezane su sa povraćanjem, razdražljivošću i /ili ataksijom u ranom detinjstvu. Najčešće iščezava u detinjstvu, ali može biti povezan sa nastankom nekih drugih stanja kao npr. migrena, benigni paroksizmalni vertigo, sindrom cikličnog povraćanja i slično **(13-15)**.

U diferencijalnoj dijagnozi tortikolisa treba razmotriti i anomalije koštanih struktura, kao npr. prisustvo hemivertebre, skolioze vratne kičme, Klippel-Feil sindroma, Arnold-Chiari malformacije, siringomijelije, ali i tumora vratne kičme i mozga **(8)**. Tortikolis može biti i simptom koji prati tumore u dečjem uzrastu. U meta analizi Baklizi N i saradnika (2022) koja je obuhvatila studije objavljene na engleskom

jeziku od januara 1972. do marta 2021. godine utvrđeno je da je 38,9% tumora centralnog nervnog sistema ispoljilo tortikolis kao jedini prisutni simptom. Pacijenti sa niskogradusnim tumorom su češće bili uključeni u fizioterapeutske tretman, u odnosu na pacijente sa visokogradusnim tumorom (23,8% vs 0%). Zaključeno je da tumore centralnog nervnog sistema treba uzeti u obzir u diferencijalnoj dijagnozi stečenog tortikolisa kod dece **(16)**.

Veoma je važna rana identifikacija problema, adekvatna dijagnostika, kao i rana intervencija, da bi se postigao maksimalno povoljan terapijski ishod u tretmanu tortikolisa **(3)**. Važno je u uzimanju iscrpne anamneze dobiti podatak kada je nastao tortikolis, da li je prisutna bolnost, povremena ili stalna nagnutost vrata, podaci o traumi, uzimanju nekih lekova, prisutnoj povišenoj temperaturi, povraćanju, glavobolji, znacima infekcije, problemima sa ravnotežom i hodom i drugo. Procena položaja glave i vrata u miru, obim aktivne i pasivne pokretljivosti vrata, palpacija regije vrata i ramenog pojasa, opšti pedijatrijski i neurološki pregled, dopunjen prema potrebi i laboratorijskim analizama predstavlja sledeći korak. Osim kliničkog pregleda, ultrazvučni pregled regije vrata može biti koristan u algoritmu dijagnostike tortikolisa na nivou primarne zdravstvene zaštite **(10,17)**.

Ben Zvi i saradnici (2022) su razvili pet kliničkih koraka, koji su korisni u algoritmu dijagnostike tortikolisa, a koji su predstavili u vidu akronima **PINCH**. Ovaj algoritam je koristan u diferencijalno-dijagnostičke svrhe kod prisustva tumefakta u sternokleidomastoidnom mišiću, posturalne plagiocefalije, benignog paroksizmalnog tortikolisa, segmentnih anomalija, poremećaja atlanto-aksijalne rotacije, distonije, tumora i okularnog tortikolisa. Odnosno, elementi akronima su: a) Bol (engl. **Pain**)-potrebno je dobiti podatak da li je tortikolis bolan b) Da li je tortikolis povremen ili stalan (engl. **Intermittent or constant**), c) Neurološki znaci (engl. **Neurological signs**)-da li tortikolis prate ili ne lezije kranijalnih nerava, d) Urođeni ili stečeni tortikolis (engl.

Congenital or acquired). Tortikolis koji je prisutan od rođenja (ili ubrzo nakon toga) sugerira problem vratne muskulature ili anomaliju segmentacije cervikalnih pršljenova (Klippel-Feil sindrom) i e) Oblik glave (engl. **Head shape) (18).**

ZAKLJUČAK

Kvalitetno uzeta anamneza, klinički pregled, dopunjen ultrazvučnim pregledom vrata, po potrebi drugim dijagnostičkim metodama i multidisciplinarni pristup, prema preporučenim smernicama, omogućava pravovremenu dijagnozu i lečenje tortikolisa.

LITERATURA

1. Matijević V. Tortikolis. Fiz. rehabil. med. 2006;20(3-4):45-53.
2. Garkavenko YE, Pozdeev AP, Kriukova IA. Algorithm for torticollis diagnosis in children of younger age groups. *Pediatric Traumatology, Orthopaedics and Reconstructive Surgery* 2021;9(4):477-90.
3. Sargent B, Kaplan SL, Coulter C, Baker C. Congenital Muscular Torticollis: Bridging the Gap Between Research and Clinical Practice. *Pediatrics* 2019;144(2):20190582.
4. Chen MM, Chang HC, Hsieh CF, Yen MF, Chen TH. Predictive model for congenital muscular torticollis: analysis of 1021 infants with sonography. *Arch Phys Med Rehabil*. 2005;86(11):2199-203.
5. Aarnivala HE, Valkama AM, Pirttiniemi PM. Cranial shape, size and cervical motion in normal newborns. *Early Hum Dev*. 2014;90(8):425-30.
6. Stellwagen L, Hubbard E, Chambers C, Jones KL. Torticollis, facial asymmetry and plagiocephaly in normal newborns. *Arch Dis Child*. 2008;93(10):827-31.
7. Kuo AA, Tritasavit S, Graham JM. Congenital muscular torticollis and positional plagiocephaly. *Pediatr Rev*. 2014;35(2):79-87.
8. Gundrathi J, Cunha B, Mendez MD. Congenital Torticollis. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK549778/>
9. Kaur S. Congenital torticollis and its physiotherapy management. *IJHSR*;2020; 10:94-101.
10. Hwang J, Khil EK, Jung SJ, Choi JA. Correlations between the Clinical and Ultrasonographic Parameters of Congenital Muscular Torticollis without a Sternocleidomastoid Mass. *Korean J Radiol*. 2020;21(12):1374-82.
11. Kaplan SL, Coulter C, Sargent B. Physical therapy management of congenital muscular torticollis: a 2018 evidence-based clinical practice guideline from the APTA academy of pediatric physical therapy. *Pediatr Phys Ther* 2018;30:240-9.
12. Cheng JC, Tang SP, Chen TM, Wong MW, Wong EM. The clinical presentation and outcome of treatment of congenital muscular torticollis in infants—a study of 1,086 cases. *J Pediatr Surg* 2000;35:1091-96.
13. Greene KA, Lu V, Luciano MS, Qubty W, Irwin SL, Grimes B, Gelfand AA. Benign paroxysmal torticollis: phenotype, natural history, and quality of life. *Pediatr Res*. 2021;90(5):1044-51.
14. Dimitrijević L, Čolović H, Živković V. Benigni paroksizmalni tortikolis u detinjstvu. *Vojnosanitetski pregled*. 2006;63(1):69-71.
15. Zlatanović D, Dimitrijević L, Stanković A, Balov B. Benigni paroksizmalni tortikolis u detinjstvu - mogućnost dijagnostičke greške. *Vojnosanitetski pregled* 2017;74(5):463-6.
16. Baklizi N, Raswoli M, Burgers M, Moreira DC, Qaddoumi I. Torticollis as a presenting symptom of pediatric CNS tumors: a

- systematic review. In Seminars in Oncology. WB Saunders 2022;49(5):419-25.
17. Minghelli B, Vitorino NGD. Incidence of Congenital Muscular Torticollis in Babies from Southern Portugal: Types, Age of Diagnosis and Risk Factors. International Journal of Environmental Research and Public Health. **2022**; 19(15):9133.
18. Ben Zvi I, Thompson DNP. Torticollis in childhood-a practical guide for initial assessment. Eur J Pediatr. 2022;181(3):865-73.

IZJAVA O SUKOBU INTERESA

Autori navode da prilikom sprovođenja ovog istraživanja i obrade rezultata nisu imali sukob interesa.

AUTOR ZA KORESPONDENCIJU:

prof.dr Rastislava Krasnik, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet; Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine Novi Sad.

e-mail: rastislava.krasnik@mf.uns.ac.rs

tel.: 021 488 444 lok. 403

PREDATO U ŠTAMPU: 19.2.2023.

PRIHVACENO ZA ŠTAMPU: 12.3.2023.